

GT 4 – Arte, mídias e tecnologias digitais

Visualização de dados como forma de expressão artística: outras percepções sensíveis sobre mídias e subjetividade

Mes. Angélica Beatriz Castro Guimarães (UFMG)

RESUMO

No final do século XX, gráficos informacionais se tornam mais difundidos em publicações impressas como jornais e revistas, e posteriormente no meio digital. A partir dessa época, as possibilidades técnicas de se registrar e lidar com dados se expandem, e os modos de se pensar sobre dados e suas representações também se desenvolvem. Artistas e designers passam a investigar a visualização de dados subjetivos como meio expressivo. O infografista e artista Jaime Serra e a designer Giorgia Lupi empreendem buscas por implicar a subjetividade e a incerteza em infografias e visualizações. Com a digitalização, as mídias passam a constituir bancos de dados e podem ser visualizadas. Lev Manovich introduz o termo visualização de mídia para demarcar uma mudança na linguagem da visualização introduzida por novas possibilidades técnicas. Esse artigo explora como o uso de dados subjetivos e a visualização de mídia e vem sendo utilizados na construção de propostas artísticas.

Palavras-chave: visualização de dados, visualização de mídia, subjetividade, banco de dados

ABSTRACT

At the end of the 20th century, informational graphics became more widespread in printed publications such as newspapers and magazines, and later in digital media. During this time, the technical possibilities of recording and dealing with data expanded, and the ways of thinking about data and its representations also developed. Artists and designers began to explore the visualization of subjective data as an expressive medium. Infographic artist Jaime Serra and designer Giorgia Lupi undertook searches to incorporate subjectivity and uncertainty into infographics and visualizations. With digitization, media began to constitute databases and could be visualized. Lev Manovich introduced the term media visualization to mark a shift, induced by new technical possibilities, in the language of visualization. This article explores how the use of subjective data and media visualization have been used in the construction of artworks.

Keywords: data visualization, media visualization, subjectivity, database

INTRODUÇÃO

O surgimento da representação visual da informação acompanha o desenvolvimento das ciências e da estatística. Esse tipo de representação se difunde por variados meios ao longo do

tempo, associados a objetivos explicativos, retóricos ou didáticos. Na modernidade, as visualizações surgem para representar dados comerciais, políticos e estatísticos, como nas obras de William Playfair (1759-1823); para apresentar visualmente as quantificações de um fenômeno obtidas a partir de aparelhos medidores, como no “Método Gráfico” de Étienne-Jules Marey (1830-1904); para mostrar evidências quantitativas e embasar argumentos fortes, como fez Florence Nightingale (1820-1910) com o seu “Diagrama da Rosa” (FRIENDLY; WAINER, 2021). Em período recente, a expansão de bancos de dados e a oferta de recursos computacionais para torná-los visíveis faz com que dados e suas visualizações tomem parte da cultura geral, sendo menos restritos a contextos especializados e mais vistos como poderoso recurso de comunicação. Com isso, objetivos expressivos se somam aos objetivos originais da representação visual da informação.

Esse artigo explora usos da visualização de dados como material expressivo, que ultrapassam os objetivos tradicionalmente associados a esta linguagem. Em um período mais recente, os dados se tornam a unidade da informação mais proeminente, e suas representações visuais tampouco são novidades. O jornalismo de dados, as revistas de variedades, e a proliferação de infografias na web trazem a visualização para o âmbito de uma cultura geral bastante popularizada. Com o interesse crescente de um público amplo na linguagem da visualização, seu desenvolvimento se dirige à implicação da **subjetividade** em sua criação, e também a possibilidades inaugurais abertas pela técnica. Quanto à subjetividade, o texto discute alguns trabalhos do infografista espanhol Jaime Serra, um manifesto de Giorgia Lupi, e um trabalho em parceria com a também designer Stefanie Posavec. Quanto a possibilidades da técnica que fazem avançar a linguagem da visualização, o texto aborda o termo **visualização de mídia**, cunhado por Lev Manovich. O autor mostra diferenças entre a visualização de dados tradicional e aquela feita no meio digital, no que diz respeito ao rearranjo da estrutura de uma mídia para a geração de uma nova obra artística. Esses dois eixos de desenvolvimento recente da visualização não são excludentes. Suas manifestações suscitam questões como uma abordagem mais próxima das questões humanas do que de uma objetividade inatingível. Nessas obras, o público é sujeito da percepção, e não objeto de análise, como na estatística e na demografia.

Essas práticas e reflexões implicam o humano nas visualizações de maneira que a linguagem se afirme também como forma de expressão artística, em contraste com os objetivos para os quais foi concebida na modernidade.

VISUALIZAÇÃO SUBJETIVA DE DADOS PESSOAIS

Trabalhos de Jaime Serra e Giorgia Lupi são abordados nessa seção como marcos do desenvolvimento de um uso artístico para a visualização de dados por meio da implicação da subjetividade. A partir dos anos 1990, os recursos técnicos disponíveis aproximaram a informação do usuário final. Os bancos de dados passam a se expandir, compondo-se cada vez mais de dados pessoais e subjetivos. A granularidade dos dados diminui, e informações muito pessoais e sutis passam a ser capturadas. Na trajetória de Serra, o percurso de tomar os dados como materiais expressivos se inicia pelo aprimoramento das formas visuais utilizadas nas representações, e chega até o tensionamento da capacidade de registrar e apresentar as nuances mais tênues de experiências subjetivas. Nesse sentido, investiga o deslocamento da objetividade para a subjetividade na infografia. Na mesma direção, a designer italiana Giorgia Lupi desloca o entendimento das visualizações da abordagem tradicional, que almeja a objetividade, para outra que admita a subjetividade implicada nos registros que produzimos e coletamos.

Jaime Serra começa a trabalhar com infografia nos anos 1990, época em que os infográficos eram inteiramente produzidos por meio de *softwares* vetoriais. Marcelo Pliger (2012) relata uma apresentação de Jaime Serra à redação do jornal Folha de São Paulo, em que o infografista inicia mostrando obras de arte e design da segunda metade do século XX. Após mostrar obras de Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Jean Michel Basquiat, David Carson, entre outros, pergunta à audiência: se é possível fazer obras de arte tão boas, porque as infografias eram cinzentas e sisudas? Com sua atuação profissional ao longo dos anos, Serra expandiu aos poucos as características expressivas do meio, iniciando pela inserção de imagens feitas com técnicas tradicionais em oposição ao uso do vetor, praticamente obrigatório na época. Em seu percurso, Serra aprimora o uso de imagens na infografia, utiliza dados inventados no que chama

“infografia subjetiva”, busca imprimir um estilo pessoal em suas infografias e, por fim, passa a utilizar a apresentação de dados pessoais em trabalhos de arte, que circulam tanto em publicações impressas quanto em galerias.

Serra buscou a apresentação de dados subjetivos como forma de contar histórias. O artista desejava realizar uma espécie de “poesia concreta de não ficção” (SERRA, 2019). A poesia concreta explora o entrelaçamento entre a forma gráfica e as palavras ou conceitos. E seu intento é realizar tais imagens a partir de dados pessoais: “os dados como matéria-prima e a infografia como ferramenta lógica para expô-los a serviço do subjetivo” (SERRA, 2019). Dois exemplos são *Tiempo inútil* (2018) e *Datos en los bolsillos* (2014). Os dois trabalhos utilizam a forma circular para representar os dados em categorias específicas. Para o primeiro, Serra registrou suas horas de sono, o tempo empregado com atividades úteis, e a duração de suas atividades inúteis ao longo de cada dia, pelo período de um mês. A média é apresentada no círculo maior, enquanto os dias são apresentados em miniaturas. O autor escreve que, em muitos dias, a duração de suas atividades inúteis é maior do que de atividades úteis, embora as atividades úteis se sobressaiam na média. A reflexão, nesse caso, é como um elogio ao tédio, e às ideias que nascem quando se tenta preenchê-lo. O segundo trabalho, *Datos en los bolsillos*, é um arranjo de objetos encontrados nos bolsos do filho mais velho do autor, na época com 7 anos. Os objetos foram categorizados como brinquedo, doce, natureza e magia; e foram arranjados em círculos concêntricos, nessa ordem, de dentro para fora. A parte inferior do gráfico exibe os objetos em forma linear e os quantifica em cada categoria. A intenção destes trabalhos não é exibir a intimidade do autor, no que diz respeito à sua rotina ou relação familiar, mas fazer com que o observador se veja nas experiências das quais foram extraídas tais informações. Muitos de seus trabalhos são como modelos para que o observador insira seus próprios dados, como *Vida sexual de uma pareja estable* (2009) e *El homúnculo de Penfield*. Para esses trabalhos, o autor chegou a disponibilizar formulários em seu *site* para que os visitantes digitassem seus dados, desde que autorizassem a impressão e exibição dos gráficos feitos com seus dados pessoais. Dessa forma, os trabalhos de Serra emitem um discurso no sentido de que as experiências únicas e individuais não são redutíveis a representações estatísticas. Essa abordagem constrói

visualizações sobre vivências concretas e não sobre grupos homogêneos por médias de dados numéricos. Nesse sentido, Serra busca propagar uma verdade subjetiva, feita de experiências pessoais, emoções, cultura, além, é claro, dos fatos. Normalmente, a ideia que temos de dados estão ligadas a fatos: coisas sobre nós que aconteceram objetivamente e podem até ser coletadas por máquinas sem intervenção humana. Dados e estatísticas mostram uma imagem possível de mundo, muitas vezes reduzida. Propostas como as de Serra chamam por uma reapropriação dos nossos dados pessoais no fluxo desorientador da informação.

O entrelaçamento dos fatos com categorias subjetivas e as limitações da objetividade em produzir imagens do mundo são tratados por Giorgia Lupi no manifesto *Data Humanism* (2017). Nele, a autora destaca características emergentes de uma abordagem cuidadosa da coleta e apresentação de dados, como **individualidade**, **complexidade**, **lentidão** e **falibilidade**. O manifesto de Lupi questiona a vinculação das visualizações de dados a finalidades exclusivamente técnicas e impessoais, quando a potência da visualização também está em representar “conhecimento, comportamentos e pessoas” (LUPI, 2017). Para avançar a linguagem da visualização, a autora propõe quatro ações: abraçar a complexidade, ir além dos padrões de representação de dados, mergulhar no contexto, e se lembrar de que os dados são imperfeitos.

Em uma proposta de trabalhar com dados subjetivos, Giorgia Lupi e a designer inglesa Stefanie Posavec criaram a obra *Dear Data* (LUPI; POSAVEC, 2016). Trata-se de uma experiência que durou um ano, em que as duas artistas trocavam cartões-postais semanalmente sobre um conjunto de dados pessoais previamente acordados, enquanto Lupi morava em Nova York e Posavec em Londres. Foram 52 cartões-postais com temas como quantas vezes elas haviam reclamado de algo, sentido inveja ou agradecido a alguém; quantas vezes tinham estabelecido contato físico com outras pessoas, ou quantas vezes tinham olhado as horas no relógio. A intenção não era quantificar suas subjetividades, mas fazer uma espécie de documentário pessoal.

Em vez de usar os dados apenas para nos tornarmos mais eficientes, argumentamos que podemos usar dados para nos tornar mais humanas e nos conectar conosco e com outros em um nível mais profundo (LUPI; POSAVEC, 2016, p.14).

Todos os postais foram adquiridos como parte da coleção permanente do MoMA, e geraram publicações, como um livro de mesmo título, um diário consumível e um kit de postais para quem desejar repetir a experiência de coleta e representação dos dados pessoais.

Em *Dear Data*, Lupi e Posavec não utilizam meios automáticos em nenhuma etapa da elaboração de seus cartões-postais: coleta e representação dos dados, e até mesmo o transporte – por correio tradicional – são feitos por meios analógicos. As artistas elaboraram os próprios códigos para representar graficamente cada uma das variáveis, e também decidiram quais variáveis representar dentro do tema da semana. A primeira semana teve como tema quantas vezes as autoras teriam olhado o relógio. Cada uma criou símbolos para abordar os diversos contextos em que essa ação pode acontecer. Lupi explorou as motivações para olhar o relógio – podemos estar ansiosos, com fome ou atrasados; e também podemos olhar o relógio casual e distraidamente, enquanto estamos ocupados com outra atividade. Cada símbolo mostra os diferentes contextos da ação, que dificilmente seriam capturados com uma ferramenta automatizada de coleta de dados. Posavec classificou a ação pelo tipo de aparelho em que a informação foi consultada: o relógio de pulso, o celular, um forno microondas, a torre de uma igreja. Lupi organizou os dias da semana em colunas, enquanto Posavec criou uma visualização radial. A divulgação da experiência, para além da elaboração da proposta artística, traz a ideia de que podemos nos apropriar de nossos dados através de uma linguagem visual e verbal que vai ganhando importância, não só para ser lida, mas também escrita. A ampliação no escopo dos dados que podem ser coletados faz deles material expressivo e tema em propostas artísticas.

VISUALIZAÇÃO DE MÍDIA

Serra e Lupi trazem os dados para uma escala humana por meios técnicos diversos, muitas vezes recusando o uso de recursos digitais em etapas do trabalho. Como expresso no manifesto de Lupi, suas ressalvas ao digital se dirigem ao compromisso da implementação dos programas com a produtividade, o que acaba conduzindo o usuário a resultados visuais padronizados. Não se trata da negação do digital como recurso, afinal a importância crescente

dos dados em nossa época se deve, em grande medida, aos recursos digitais com que nos relacionamos. Nessa sessão serão abordadas possibilidades técnicas do digital que abrem caminho para considerar as mídias digitalizadas como bancos de dados. As visualizações que podem ser geradas digitalmente diferem das visualizações abstratas tradicionais, e permitem outras experiências midiáticas a partir de mídias preexistentes. Lev Manovich (2010, 2016) destaca que desde as primeiras apresentações visuais de dados, os recursos utilizados envolvem **espacialização** e **redução**. Em um gráfico informacional, as variáveis mais importantes geralmente são representadas através de variações no espaço da composição. Aspectos secundários dos dados são apresentados através de outros recursos gráficos como cores, texturas e transparências. Tradicionalmente, os dados coletados são reduzidos a números, reunidos em categorias, e depois representados por pontos, linhas ou superfícies gráficas. A digitalização das mídias permitiu representar dados sem redução: sem reduzir os itens de um banco de dados a pontos e linhas, imagens ou palavras podem apresentar a si próprias em uma visualização. A **visualização sem redução** é particularmente útil para representar mídias, como filmes, livros, uma coleção de imagens ou de postagens em redes sociais. Manovich inicialmente sinalizou essa possibilidade de visualização sem redução chamando-a de **visualização direta** (2010), mas depois considerou chamá-la de **visualização de mídia** (2016). O autor define a visualização de mídia como “criar novas representações visuais a partir de objetos de mídia preexistentes ou suas partes”, e detalha:

Em vez de representar textos, imagens, vídeo ou outra mídia através de signos visuais novos, como pontos ou retângulos, a visualização de mídia constrói novas representações a partir da mídia original. Imagens continuam sendo imagens; textos continuam sendo textos (MANOVICH, 2016, p. 434).

Um exemplo de visualização de mídia é a nuvem de palavras. O tamanho com que uma palavra é apresentada na nuvem se refere ao número de ocorrências dessa palavra no texto analisado. A palavra representa a si mesma. Há uma forma de organização anterior à nuvem de palavras, que tem função semelhante e pode ser considerada como visualização de mídia: o índice remissivo. Ao olhar para o índice remissivo de um livro podemos ver rapidamente se é

dada maior importância a um determinado conceito ou nome – eles terão mais entradas, enquanto conceitos menos importantes ocuparão apenas uma linha (MANOVICH, 2016, p. 435).

A nuvem de palavras não poderia ser inventada na vigência da técnica dos tipos móveis como principal técnica de impressão. Seria inviável fundir tipos de tamanhos variáveis apenas para essa função: na técnica dos tipos móveis, os tamanhos de letras eram limitados. A nuvem de palavras é uma expressão do pensamento que surge a partir do uso de software. Com ela, exploramos “as capacidades do software de variar cada parâmetro de uma representação e de controlá-los utilizando dados externos” (MANOVICH, 2016, p. 435). Essa potencialidade se junta ao repertório da cultura digital e a atualiza, oferecendo outros modos de produzir imagens. Novas técnicas podem acrescentar modos de ver, o que não quer dizer que os anteriores não devam mais ser utilizados: ainda são usadas as técnicas de visualização do século XIX nos contextos em que forem a melhor opção, tanto para termos práticos como expressivos.

Uma diferença fundamental entre a visualização de dados moderna e a visualização de mídia do século XXI, é que a primeira emergiu para dar sentido à coleta de dados estatísticos; e a segunda, para termos outras leituras ou visões sobre o que já era legível ou visível. Quando a mídia é digitalizada, os dados que as constituem se tornam mais estruturados: uma imagem é feita de pixels; um texto, de palavras, letras e espaços. Estes podem ser quantificados, classificados, e depois visualizados através de *software*. Por mais que os dados originais já sejam de natureza visual, a visualização de mídia torna visível uma outra leitura sobre eles, que não é como ver de um outro **ângulo**, mas a partir de um outro **arranjo**. Quando falamos em “outro ângulo”, nosso pensamento está sob o domínio da perspectiva clássica, segundo a qual a posição do observador modifica a cena. Essa metáfora não é adequada para o software, e nem para a visualização de dados. A digitalização fragmenta a mídia em dados, e através do *software* é possível reorganizar esses dados de diversas maneiras.

Dois exemplos de propostas artísticas que seguem a lógica da visualização de mídia são *The Preservation of Favoured Traces* (FRY, 2009), e *Cinema Redux* (DAWES, 2004). Em *The Preservation of Favoured Traces*, Ben Fry mostra a evolução do texto “A origem das espécies”, de Charles Darwin. Uma imagem animada mostra as adições e supressões de texto ao longo das

6 edições da obra. Cada edição é representada por uma cor. As frases aparecem como pequenos retângulos, de maneira que não é possível ler as palavras; mas uma janela *pop-up* revela o que está escrito ao passar o mouse sobre os trechos. Assim é possível ter acesso ao texto integral. Cada capítulo é apresentado como uma coluna, o que favorece a visualização do acúmulo de alterações ao longo das diferentes edições da obra. A animação interativa é uma parte da obra, que conta também com duas peças impressas: um pôster e uma edição completa da obra de Darwin no formato convencional de livro. Fry descreve seu trabalho como “visualmente atraente e funcional” (FRY, 2009). O aspecto poético e reflexivo coexiste com o aspecto funcional e exploratório. A obra mostra a evolução de uma ideia disruptiva em sua época, com adições e supressões ao registro original, na forma de uma animação. A percepção da dinâmica desse registro é a dimensão poética da obra. Permite visualizar o nascimento e aperfeiçoamento de uma ideia nova, que não foi aceita facilmente na época em que surgiu. É possível imaginar que houve um embate interno de seu autor, com seus próprios pensamentos diante das evidências encontradas na pesquisa, e também a influência dos diálogos com seus pares e contemporâneos. Ao longo do processo, o trabalho permite perceber pequenas substituições ou acréscimos a cada nova edição da obra, além da surpreendente substituição de um capítulo inteiro na sexta e última edição. Esse capítulo é dedicado às considerações do autor quanto às objeções que o trabalho recebeu ao longo dos anos, desde sua primeira publicação. A possibilidade de explorar as mudanças na leitura do próprio texto carrega um aspecto funcional, pois pode ser útil para estudiosos das áreas em que se inscreve o texto.

O trabalho de Fry é uma visualização de mídia que considera uma obra textual, e resulta também em uma obra textual, conforme define o conceito "visualização de mídia". A obra *Cinema Redux* trata de um outro modo de ver uma obra audiovisual através de uma imagem estática. Trata-se de uma "visualização sem redução" que parte de imagens para produzir outra imagem. *Cinema Redux* foi criado pelo designer de interação Brendan Dawes. As imagens geradas nessa série são como “impressões digitais” (DAWES, 2004) de filmes: imagens geradas pela captura de um quadro a cada segundo de filmes longa-metragem. As imagens reduzidas desses quadros, a uma escala de 8x6 pixels, estão dispostas em uma matriz, em que cada linha

representa um minuto. Dawes escolheu reduzir os quadros em vez de prosseguir com a abstração e mostrar apenas a cor predominante de cada quadro, por exemplo. A imagem resultante preserva um pouco da experiência de assistir ao filme e, uma vez que a obra audiovisual se encontra digitalizada, o autor pode escolher o **grau de semelhança** que pretende manter com a obra original. Essa é a particularidade da visualização de mídia em relação às técnicas tradicionais de visualização: mesmo que ocorra uma redução, ela não chega ao nível diagramático. Com isso, preserva algo da experiência com a mídia original. No caso de *Cinema Redux*, o tipo de redução é comum na digitalização: a amostragem de um quadro a cada segundo; e a própria redução do quadro, que é apresentado com uma quantidade reduzida de pixels. Para ser qualificada como visualização de mídia, a obra não precisa apresentar 100% dos dados originais (MANOVICH, 2016), mas preservar o aspecto original nas amostras do banco de dados. Em *Cinema Redux*, o observador ainda pode percorrer o olhar pelas linhas e lembrar o filme, caso já o tenha visto. A miniaturização permite o reconhecimento de cenas que estejam frescas na memória, e a taxa constante da coleta dos quadros resulta em uma representação proporcional à duração, o que torna possível a comparação entre durações de diferentes cenas. A obra revela a estrutura do filme e oferece uma outra imersão: não na duração, com ilusão de movimento e som; mas na espacialização de sua montagem. *Cinema Redux* também tem um duplo caráter, analítico-funcional e poético. A revelação da montagem torna a imagem passível de exploração com finalidades de análise e estudo, e, ao mesmo tempo, oferece outra percepção sensível do filme. O trabalho mostra um outro modo de ver o filme ao desdobrar sua montagem, criando um mapa para navegar um fenômeno que não é um território, mas uma sequência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo explorou o uso artístico das visualizações de dados em dois contextos: o da busca da expressão subjetiva em um meio tradicionalmente visto como objetivo; e o da expansão de possibilidades técnicas na apresentação dos dados, que abre outras possibilidades sensíveis de experimentar mídias, do texto ao audiovisual. A visualização de dados surge em um contexto de

necessidade de apresentação visual de dados, sobretudo estatísticos e científicos. Com a relevância e persistência da linguagem em contextos culturais diversos -- principalmente com o jornalismo de dados --, e a expansão das possibilidades de registro e processamento de dados com a digitalização, as visualizações se afirmam como linguagem expressiva na cultura contemporânea. A reflexão e atuação de artistas nesse contexto amplia seu escopo e seus usos, colocando em debate diversas questões relativas a viver em um mundo atravessado e influenciado pela captação e registro de dados. Questões como os papéis que subjetividade e emoção podem ter na constituição da verdade, a imperfeição dos registros e sua complexidade, e a possibilidade do rearranjo de dados na geração de outras experiências sensíveis a partir de mídias originais revelam uma linguagem com enorme potencial expressivo nos tempos atuais. Dos registros artesanais em diários ou no celular à coleta de amostras automáticas no enorme volume de dados que constitui um filme ou uma obra textual, o que está em jogo nessa forma expressiva é nossa relação com os registros que podemos fazer a partir do uso de diversas tecnologias, da escrita ao computador. Dados podem ser coletados voluntariamente, mas em grande medida o são automaticamente, de maneira imperceptível. A atribuição de sentido a esses registros e sua apresentação como algo que nos diz respeito são modos de propor outros entendimentos e percepções sobre o mundo em que vivemos.

REFERÊNCIAS

- ARCHIVOS JAIME SERRA. Disponível em: <<https://www.archivosjaimeserra.com/>> Acesso em: <25/05/2023>
- CINEMA REDUX. Brendan Dawes. 2004. Disponível em: <<http://brendandawes.com/projects/cinemaredux/>> Acesso em: <25/05/2023>
- DATOS EN LOS BOLSILLOS. Jaime Serra. 2014. Disponível em: <<https://www.archivosjaimeserra.com/archivos/tp2jegw97rntm35m2shjbd472kzn18?rq=bolsillo>> Acesso em: <25/05/2023>
- DEAR DATA. Giorgia Lupi; Stefanie Posavec. 2016. Disponível em: <<http://www.dear-data.com/theproject>> Acesso em: <25/05/2023>
- EL HOMUNCULO DE PENFIELD. Jaime Serra. Disponível em: <https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/2020/04/blog-post_6.html> Acesso em: <25/05/2023>

FRIENDLY, Michael; WAINER, Howard. *A history of data visualization and graphic communication*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2021.

JAIME SERRA ARCHIVOS. Disponível em: <<https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/>>
Acesso em: <25/05/2023>

LUPI, Giorgia. Data Humanism: the revolution will be visualized. *Site Giorgialupi*. 2017. Disponível em: <<http://giorgialupi.com/data-humanism-my-manifesto-for-a-new-data-wold>>
Acesso em: <25/05/2023>

LUPI, Giorgia; POSAVEC, Stefanie. *Dear data*. New York: Princeton Architectural Press, 2016.

MANOVICH, Lev. Artistic Visualization. In: PAUL, Christiane (org.). *A Companion to Digital Art*. Hoboken: John Wiley & Sons. 2016. p. 426–444. *E-book*. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118475249.ch19>>. Acesso em: <17/03/2022>

MANOVICH, Lev. What is visualization? *Site Manovich*. 2010. Disponível em: <<http://manovich.net/index.php/projects/what-is-visualization>> Acesso em: <25/05/2023>

PLIGER, Marcelo. *A construção da expressividade na infografia*. [Dissertação de mestrado], p. 188, 2012.

SERRA, Jaime. Infografia creativa: entre arte y periodismo. *Domestika*. 2019. Disponível em: <<https://www.domestika.org/es/courses/386-infografia-creativa-entre-arte-y-periodismo>> Acesso em: <25/05/2023>

THE PRESERVATION OF FAVOURED TRACES. Ben Fry. 2009. Disponível em: <<https://benfry.com/traces/>> Acesso em: <25/05/2023>

TIEMPO INUTIL. Jaime Serra. 2018. Disponível em: <<https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/2018/06/tiempo-inutil.html>> Acesso em: <25/05/2023>

VIDA SEXUAL DE UNA PAREJA ESTABLE. Jaime Serra. 2010. Disponível em: <https://jaimeserra-archivos.blogspot.com/2010/03/anmk-radka_29.html> Acesso em: <25/05/2023> .

Como citar este texto:

GUIMARÃES, Angélica B. C. Visualização de dados como forma de expressão artística: outras percepções sensíveis sobre mídias e subjetividade. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.